

BIOLOGIK MARTALIK KETMA-KETLIKLARNI MOSLASHTIRISHDA YUQORI ANIQLIKNI TA'MINLASH

Ayubjonova Nozima Rahmatjon qizi¹, Dusmatova Gulbahor Abdurashidovna²

Andijon davlat universiteti Biologiya ta'lim yo'nalishi talabasi

nozimayubjonov0410@gmail.com

Andijon davlat universiteti Genetika va biotexnologiya kafedrasida dotsenti

baxora2111@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15603042>

Annotatsiya: T-Coffee (Tree-based Consistency Objective Function for Alignment Evaluation) tekislanishni baholash uchun daraxtga asoslangan izchillik maqsadi funksiyasi progressiv yondashuvdan foydalangan holatda bir nechta ketma-ketlikni tekislash dasturidir. U bir nechta ketma-ketlikni moslashtirishga rahbarlik qilish uchun juftlik hizalamalari kutubxonasini yaratadi.

Tayanch iboralar: Bayesian inference, sitoxrom oqsil, PIR, MSF, FASTA, ClustalW, ClustalX, T-Coffee, hizalamalar, PDB, filogenetik daraxt.

Аннотация: T-Coffee (Tree-based Consistency Objective Function for Alignment Evaluation) — это программа для множественного выравнивания последовательностей, использующая прогрессивный подход и целевую функцию, основанную на согласованности с деревом. Она создает библиотеку парных выравниваний, которая направляет выравнивание нескольких последовательностей.

Ключевые слова: Байесовский вывод, белок цитохрома, PIR, MSF, FASTA, ClustalW, ClustalX, T-Coffee, выравнивания, PDB, филогенетическое дерево.

Annotation: T-Coffee (Tree-based Consistency Objective Function for Alignment Evaluation) is a multiple sequence alignment program that uses a progressive approach with a consistency-based objective function. It constructs a library of pairwise alignments to guide the alignment of multiple sequences.

Keywords: Bayesian inference, cytochrome protein, PIR, MSF, FASTA, ClustalW, ClustalX, T-Coffee, alignments, PDB, phylogenetic tree.

T-Coffee dasturi (Tree-based Consistency Objective Function for Alignment Evaluation) ko'p martalik ketma-ketliklarni (MSA) moslashtirish uchun ishlab chiqilgan bioinformatik vositadir. Bu dastur ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llanilib, turli olimlar tomonidan biologik ketma-ketliklarni tahlil qilishda foydalanilgan [2]. Cédric Notredame, Desmond G. Higgins va Jaap Heringa "T-Coffee: A novel method for fast and accurate multiple sequence alignment" mavzusida tadqiqot o'tkazishgan. Ushbu tadqiqotda T-Coffee dasturining asosiy algoritmi taqdim etilgan bo'lib, ko'p martalik ketma-ketliklarni moslashtirishda yuqori aniqlikni ta'minlash usullari ko'rib chiqilgan. Orla O'Sullivan, Desmond Higgins va Cédric Notredame "Multiple alignments of sequences and structures using T-Coffee" mavzusida tadqiqot olib borishgan. Ushbu ishda T-Coffee dasturining ketma-ketliklar va ularning tuzilmalari asosida moslashtirish imkoniyatlari o'rganilgan. Iain M. Wallace, Orla O'Sullivan, Desmond G. Higgins va Cédric Notredame "M-Coffee: combining multiple sequence alignment methods with T-Coffee" mavzusida izlanish olib borishgan. Bu tadqiqotda M-Coffee deb nomlangan metod taqdim etilgan bo'lib, u bir nechta moslashtirish usullarini birlashtirib, yakuniy moslashtirishni yaratadi [1]. T-Coffee.dagi eng so'nggi yaxshilanish shablonga asoslangan bir nechta ketma-ketlikni moslashtirish konsepsiyasining rivojlanishi bo'ldi. Shablonga asoslangan tekislash vositasi sifatida ishga tushirilganda, <https://www.ebi.ac.uk/training> orqali kiriladi [3]. T-Coffee birlamchi kutubxonani yaratish uchun boshqa protseduradan foydalaniladi: ketma-ketliklarni to'g'ridan-to'g'ri tekislash o'rniga, u har bir kirish ketma-ketligini shablon bilan bog'laydi, so'ngra har bir juft shablonni tegishli tekislagich bilan tekislaydi va natijada olingan hizalamalarni asl ketma-ketliklarga loyihalashtiradi. T-Coffee dasturida quyidagi ketma-ketlikda ish olib boriladi:

Bunda, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books.da> maqsadga muvofiq taxlil qilish mumkin bo‘ladi. Dasturda “Submit” orqali taxlilni boshlanishi hamda ishning yakunlanganligi ko‘rinadi. “View results”.da dastur hosil qilib bergan tekislangan nukleotidlar qatori kelib chiqadi.

Shu bilan birga, dasturdan foydalanishda “Phylogenetic tree” bo‘limida filogenetik daraxt tuzishni amalga oshiriladi. “Alignments” bo‘limida esa - dastur hosil qilib bergan hizalamalar ekranda paydo bo‘ladi [1].

Demak, T-Coffee (Tree-based Consistency Objective Function for Alignment Evaluation) tekislanishni baholash uchun daraxtga asoslangan izchillik maqsadi, funksiyasi, progressiv yondashuvdan foydalangan holatda bir nechta ketma-ketlikni tekislash dasturidir. Kutubxonada kiritilgan ketma-ketlik o‘rtasidagi o‘zaro moslashuv moslamalari ma’lumotlarini ko‘rib chiqqani uchun, algoritm ClustalW-ga qaraganda aniqroq. Bundan tashqari, u ilgari olingan bir nechta ketma-ketliklarni birlashtirishi mumkin va so‘nggi versiyalarda PDB fayllaridan (3D-Coffee) tizimli ma’lumotlardan foydalanishi mumkin. Eng keng tarqalgan kirish formatlarini qo‘llab-quvvatlanadi (FASTA, PIR). Shunday qilib, u ko‘proq turli xil ketma-ketlikni tasvirlanish uchun foydali.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Глушков А. В., Вишневецкая А. Г. – “Биоинформатика. Основы и приложения”– М.: Физматлит, 2012.
2. Чубаров. Ю. В.- “Биоинформатика: анализ геномных последовательностей” — М.: МГУ, 2008.
3. <https://www.ebi.ac.uk/training>